

QUANDO O VÍNCULO PERMANECE: PARTICIPAÇÃO DE EGRESSOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS

Aliceana Ramos Romão de Menezes Araújo – Curso de Fisioterapia-
aliceana.ramos@unipe.edu.br

Maria Elma de Souza Maciel Soares– Curso de Fisioterapia-
elma.soares@unipe.edu.br

Iza Neves de Araújo Nascimento- Curso de Fisioterapia-
iza.neves@unipe.edu.br

Jânia de Faria Neves – Curso de Fisioterapia – janja.neves@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498986

Introdução: Uma das maiores experiências humanas é o vínculo que é caracterizado como um elemento estruturante formado a partir das experiências interpessoais que são influenciadas pela história pessoal e pelo contexto social. Neste processo dinâmico de relações está o egresso, que vivenciou e experimentou sua formação dentro de uma instituição de ensino e que ao seu término foi dar continuidade ao processo no mercado de trabalho. O desenvolvimento de vínculo entre o egresso e sua instituição é fundamental para fortalecer a formação profissional e valorizar a trajetória acadêmica. O vínculo propicia acompanhamento no mercado de trabalho, troca de experiências e o compartilhamento de conquistas, desafios e percepções sobre a atuação fisioterapêutica, o que favorece uma constante atualização pedagógica a partir das exigências contemporâneas e do esforço constante da instituição na formação de fisioterapeutas cada vez mais capacitados. **Metodologia:** O curso de fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ vem estimulando a cada semestre a participação dos egressos em diversos momentos da construção profissional, como em jornadas acadêmicas do curso; participação em workshops; palestrantes

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

em aulas inaugurais; junto aos professores em sala de aula, trazendo novas técnicas para formação profissional, assim como em relato de experiência dentro do mercado de trabalho. Este vínculo traz um sentimento de pertencimento, valorização e orgulho do curso, da instituição e de todos os envolvidos e, neste cenário, os egressos se tornam multiplicadores de valores profissionais no âmbito da ética, da ciência e do social. **Desenvolvimento:** Este relato traz algumas das experiências do curso de fisioterapia com seus egressos, dentre eles: A aula inaugural que é enriquecida com palestra e/ou mesa redonda e acontece no início de cada semestre. Para participar, são convidados egressos que estão inseridos no mercado de trabalho e que fazem uso de tecnologias inovadoras na área da fisioterapia; Os workshops acontecem em finais de semana do semestre e em períodos de recesso acadêmico. Para estes, são convidados egressos que dominam técnicas fisioterapêuticas essenciais na formação generalista da profissão. **Impactos:** Durante as aulas práticas, principalmente das disciplinas instrumentais, os egressos convidados auxiliam os docentes na construção do saber e fazer junto aos acadêmicos; nas aulas inaugurais, ministram palestras com temáticas diversas e atuais para a fisioterapia; ainda durante o semestre, alguns egressos empreendedores são convidados a relatar sua experiência aos discentes, principalmente os dos últimos períodos do curso; na jornada de fisioterapia, que acontece a cada dois anos, há um espaço apenas para os egressos, a fim de que eles troquem experiências entre si e depois as apresente ao público participante no auditório central. **Considerações finais:** Este é um momento de grande reflexão sobre a profissão, principalmente sobre os avanços e os novos enfrentamentos. Assim, para além do fortalecimento de vínculo entre egressos, curso e instituição, os mesmos tornam-se “vitrines” para o mercado de trabalho, para os docentes, para a

instituição, para os discentes em formação, além de se tornarem exemplos para estes. Por fim, o relacionamento entre os envolvidos permite um incremento da identidade institucional, tornando a comunidade acadêmica mais coesa e fortalecida. Neste sentido todos se beneficiam desta prática.

REFERÊNCIAS:

ARAÚJO, A.R.R de M. Trajetória profissional do fisioterapeuta: Reconhecimento e inter-relações no campo da saúde. **Tese de doutorado**. João Pessoa, 2014. 201f.

DUBAR, Claude. A socialização: **construção das identidades sociais e profissionais**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

PICHON-RIVIÈRE, E. (2000b). **Teoria do vínculo**. São Paulo: Martins Fontes. (Original publicado em 1982).

